

BAXTSIZ HODISALARNI RASMIYLASHTIRISH TARTIBI

Ergashev Toxir Nematovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15683071>

Kirish. 6-iyun 1997-yil Vazirlar Mahkamasining 286-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olish” to`g`risidagi Nizom qabul qilindi.

1. Ushbu Nizom O`zbekiston Davlati hududida mulkchilikning barcha shakllaridagi korxonalar, muassasalari, tashkilotlarda, shuningdek, mehnat shartnomasi bo`yicha ishlayotgan ayrim fuqarolar mehnat faoliyati bilan bog`liq holda yuz bergan hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish va hisobga olishning yagona tartibini belgilaydi.

Mazkur Nizom:

- ishlab chiqarishda ishlayotgan davrida sud hukmi bo`yicha jazoni o`tayotgan fuqarolarga;
- ish beruvchilarga;
- pudrat va topshiriqlarga ko`ra fuqarolik-huquqiy kontraktlar bo`yicha ishlarni bajarayotgan shaxslarga;
- tabiiy va texnogen tushdagi favqulodda vaziyatlarni bartaraf etishda qatnashayotgan fuqarolarga;
- agar maxsus davlatlararo bitimda o`zgacha hol ko`rsatilmagan bo`lsa, yollanib ishlayotgan chet el fuqarolariga;
- qurilish, qishloq xo`jaligi va harbiy xizmatni o`tash bilan bog`liq bo`lmagan o`zga ishlarni bajarish uchun korxonaga yuborilgan harbiy xizmatchilarga, shu jumladan, muqobil xizmatni o`tayotgan harbiy xizmatchilarga;
- korxonada ishlab chiqarish amaliyotini o`tayotgan talabalar o`quvchilarga ham tatbiq etiladi.

2. Korxonada va uning tashqarisida mehnat vazifasini bajarilayotganda (shuningdek, xizmat safarlarida) yuz bergan jarohatlanish, zaharlanish, kuyish, cho`kish, elektr toki va yashin urishi, o`ta issiq yoki o`ta sovuq harorat ta`siri, portlash, falokat, imoratlar, inshootlar va konstruksiyalar buzilishi natijasida hamda sudralib yuruvchilar, hayvonlar va hasharotlar tomonidan shikastlanishlar, shuningdek, tabiiy ofatlar (er qimirlashlar, o`pirilishlar, suv toshqini, to`fon va boshqalar) natijasida sodir bo`lgan baxtsiz hodisalar tekshiriladi va hisobga olinadi.

3. Tabiiy o`lim, o`zini o`zi o`ldirish, jabrlanuvchining o`z salomatligiga qasddan shikast etkazishi, shuningdek, *jabrlanuvchining* jinoyat sodir qilish chog`ida shikastlanishi holatlari (sud-tibbiy ekspertiza xulosasi yoki tergov organlarining ma`lumotlariga ko`ra) tekshirilmaydi va hisobga olinmaydi.

Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisa to`g`risida xabar berish sxemasi

1. Korxonada, yuqori turuvchi xo`jalik organi, vazirlik, korporatsiya, kontsern nomi.
2. Hodisa yuz bergan sana, vaqt, joy, bajarilayotgan ish baxtsiz hodisa yuz bergandagi holatning qisqacha tavsifi.
3. Jabrlanuvchilar, shu jumladan, halok bo`lgan soni.
4. Jabrlanuvchi (halok bo`lgan)ning ism-sharifi, yoshi, kasbi, lavozimi.
5. Xabar yuborilgan sana, vaqti, xabarni imzolagan shaxsning ism-sharifi, lavozimi.
6. N-1 shaklidagi dalolatnomani to`ldirish
- 7-band. Agar jabrlanuvchi bir necha kasb egasi bo`lsa, unda baxtsiz hodisa yuz berganda bajarayotgan kasbi ko`rsatiladi.
- 8-band. Ish stajining to`liq yillar soni ko`rsatiladi, agar ish staji bir yildan kam bo`lsa, unda oy va kunlar soni ko`rsatiladi.
- 11.1-band. Baxtsiz hodisaning asosiy texnik va tashkiliy sabablari – asosiysi birinchi bo`lib, qolganlari ahamiyatiga yarasha tartibda ko`rsatiladi.

Iyun, 2025-Yil

11.2-band. Jarohatga sabab bo'lgan asbob-uskunaning nomi, turi, rusumi, chiqarilgan yili, tayyorlagan korxonasi nomi.

11.3-band. Sud-tibbiy muassasasi ma'lumotnomasi (xulosasi)ga asosan jabrlanuvchining hushyorligi (alkogol yoki narkotiklar ta'siridagi) ko'rsatiladi.

2.2. Baxtsiz hodisalarni maxsus tekshirish

Quyidagi baxtsiz hodisalar maxsus tekshiriladi:

- bir vaqtning o'zida ikki va undan ziyod xodimlar bilan yuz bergan guruhiy baxtsiz hodisalar;
- o'lim bilan tugagan baxtsiz hodisalar;
- oqibati og'ir baxtsiz hodisalar.

Guruhiy, o'lim bilan tugagan va oqibati og'ir baxtsiz hodisalar yuz berganida N-1 shaklidagi dalolatnoma komissiya tomonidan maxsus tekshirish dalolatnomasi tuzilgandan so'ng bir so'tka ichida komissiya xulosasiga muvofiq rasmiylashtiriladi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

N-1 uch nusxada to'ldiriladi.

Iyun, 2025-Yil
TASDIQLAYMAN

korxonra rahbari

“ _____ ” _____ 20__ yil

DALOLATNOMA № _____

Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalarni va xodimlar salomatligining boshqa xil zararlanishini tekshirish to'g'risida

1. Korxonra nomi _____

1.1. Korxonaning manzili _____
(viloyat, shahar, tuman, ko'cha, uy)

1.2. Mulkchilik shakli _____
(davlat aktsiyadorlik, xususiy va x.)

1.3. Baxtsiz hodisa yuz bergan joy _____
(bo'linma, sex)

2. Vazirlik, korporasiya, uyushma, konsern _____

3. Xodimni yo'llagan korxonra _____
(nomi, manzili, vazirlik)

(korporasiya, uyushma, konsern)

4. Jabrlanuvchining familiyasi, ismi, otasining ismi _____

5. Jinsi, erkak, ayol (tagiga chizilsin)

6. Yoshi (to'liq, yillar soni ko'rsatilsin) _____

7. Kasbi lavozimi _____

7.1. Gazarazryadi, klassi _____

8. Baxtsiz hodisa yuz berganda bajarilayotgan ish bo'yicha ish staji _____

9. Mehnat xavfsizligi bo'yicha yo'riqnoma o'qitish:

9.1. Kirish yo'riqnomasi (sana) _____

9.2. Mehnat xavfsizligi bo'yicha o'qitish (sana) _____

9.3. Birlamchi (davriy) yo'riqnoma (sana) _____

9.4. O'ta xavfli ishlar uchun bo'limlarni tekshirish (sana) _____

9.5. Ishga kirayotganda va davriy tibbiy ko'rikdan o'tganligi _____

10. Baxtsiz hodisa yuz bergan sana va vaqt _____
(yil, kun, oy)

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •

ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Iyun, 2025-Yil

(ish boshlashdagi to'liq soatlar soni)

11. Baxtsiz hodisa holati _____

11.1. Baxtsiz hodisa sabablari _____

11.2. Jarohat yetkazilishiga sabab bo'lgan asbob-uskuna _____

11.3. Jabrlanuvchining hushyorligi (alkogol yoki narkotik ta'siridaligi)

(tibbiy xulosaga binoan)

11.4. Tashxis _____

(dastlabki, oxirgi)

12. Baxtsiz hodisa sabablarini bartaraf etish tadbirlari:

t/r	Tadbirlar nomi	Bajarish muddati	Bajaruvchi	Bajarilishi haqidagi belgi

13. Mehnat to'g'risidagi qonunchilik, mehnatni muhofaza qilish qoidalari va me'yorlari buzilishiga yo'l qo'ygan shaxslar

(F.I.O, lavozimi korxonasi nomi)

(ular tomonidan buzilgan qonunlar, qoidalar va me'yoriy hujjatlarning moddolari, bandlari)

14. Baxtsiz hodisa guvohlari _____

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

Iyun, 2025-Yil

Dalolatnoma tuzildi _____

(yil, kun, oy)

Komissiya raisi _____

(F.I.O. imzo)

Komissiya a'zolari _____

(F.I.O. imzo)

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

Ishlab chiqarishdagi baxstsiz hodisalarni qayd qilish daftari

(korxonada, muassasada, tashkilot nomi)

Tartib raqami	Baxtsiz hodisa yuz bergan sana	Jabrlanganning ism-sharifi, tug' ilgan yili	Kasbi (lavozimi), ish davri	Baxtsiz hodisaga yuz bergan joy (bo'lim, xona)	Baxtsiz hodisa olib kelgan voqea turi	Baxtsiz hodisaning shart-sharoitlari	Baxtsiz hodisa sabablari	Jarohatlanishga sabab bo'lgan dastgoh, bo'lim	N-1 shakldagi dalolatnomani tuzish	Baxtsiz hodisa oqibatlari	Ko'rilgan choralar

Korxonalarda mehnat muhofazasini boshqarishni to'g'ri tashkil qilish va sodir bo'lgan baxtsiz hodisalarni tahlil qilish maqsadida analitik usul kashf etilgan.

Bu usul baxtsiz hodisalar to'g'risidagi statik ma'lumotlarni matematik hisoblash yo'li bilan tahlil qilishga asoslangan bo'lib, 4 – ta koeffitsientni aniqlashdan iboratdir.

1. Baxtsiz hodisalarning takrorlanish koeffitsienti

$$K_d = B / I \times 1000$$

B – jami baxtsizliklar soni

I – ishchilarning umumiy soni

1000 – korxonalarni taqqoslovchi umumiy ko'rsatkich (har ming kishiga nisbatan baxtsizlikni davriy takrorlanish darajasi)

2. Baxtsiz hodisalarning murakkablik koeffitsienti

$$K_m = YA / B$$

YA - Baxtsizlik tufayli ishga yaroqsiz kunlar soni.

B - jami baxtsizliklar soni.

3. Baxtsizlik ko'rsatkichlarning umumiy koeffitsienti

$$K_u = K_d \times K_m = YA / I \times 1000$$

4– ko'rsatkich eng og'ir bo'lib, o'lim yoki butunlay nogironlik bilan tugagan baxtsizliklarni ifoda etadi.

$$F_0 = U_n / B \times 1000\%$$

Bunda, U_n – o'lim yoki nogironlik bilan tugagan baxtsizliklar,

B – jami baxtsizliklar soni.

Barcha korxonalarda hamma baxtsizliklar ana shu ko'rsatkichlar yordamida baholanadi va sodir bo'lgan baxtsizliklar haqida kengroq tushuncha olishga yordam beradi.

Mavjud tartibga ko'ra quyi tashkilotlarning mehnat xavfsizligini ta'minlovchi bo'lim xodimlari baxtsiz hodisalar haqida yuqori tashkilot oldida har 6 oyda 1 ya'ni yilda 2 marta hisobot berib turadilar. Buning uchun shikastlanishga bog'liq voqealar haqida f - 9t, kasb kasalliklarga esa f - 4z formalari 2 nusxada to'ldiriladi.

Adabiyotlar

1. Shomurotovna R. Y. Comprehensive analysis of the problem of professional maladaptation quality and health status of nursing //zamonaviy ta'lim: muammo va yechimlari. – 2022. – Т. 1. – С. 47-48.
2. Рахимова Д. Ж. и др. Изменение состава микроэлементов у детей с хроническим расстройством питания первых двух лет жизни на фоне ОКИ //Научный аспект. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 252-258.
3. Xakimovna X. X. O 'quvchilar jismoniy tarbiyasi tizimida qattish //barqarorlik va yetakchi tadqiqotlar onlayn ilmiy jurnali. – 2022. – С. 378-381.
4. Xakimovna X. X. et al. PUBLIC HEALTH REFORMS IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN //European Journal of Molecular and Clinical Medicine. – 2021. – Т. 8. – №. 2. – С. 820-827.
5. Kushmatova, Dildora Ergashevna, and H. K. Khakimova. "Current perspectives on the subject of public health and health care." *World Bulletin of Public Health* 6 (2022): 51-53.
6. Xonbuvi H. Yunusov Sardor Ashrafzoda indicator functions in medicine galaxy international interdisciplinary research journal (giirj) issn (e): 2347-6915 Vol. 12. – 2024.
7. Naimova Z. et al. Influence Of Ecotoxicants From A Chemical Plant On The Dynamics Of Child Morbidity //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2021. – С. 56-59.
8. Аскарлова Н. К. и др. Клиническая характеристика хронических расстройств питания различного генеза у детей первых двух лет жизни //Научный аспект. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 259-264.
9. Jamshid T., Hakimovna H. CREATIVE ACTIVITY OF ABU RAIKHAN BERUNI AND SOCIAL OUTLOOK //Academic research in educational sciences. – 2022. – №. 3. – С. 78-80
10. Khakimova H. H., Barotova R. S. THE IMPORTANCE OF PREVENTION IN MEDICAL PRACTICE //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 96-98.
11. Obidzhanov D., Erkinov K. Potato pests in uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 07. – С. 11-20.
12. Обиджанов Д. А., Ходжаев Ш. Т. Картофельная моль-новый вредитель пасленовых в Узбекистане //Защита и карантин растений. – 2014. – №. 11. – С. 43-44.
13. Obidzhanov D., Muminov M. Combat against roll moth in apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 06-10.
14. Обиджанов Д. Опасный вредитель в садах Узбекистана //Защита и карантин растений. – 2009. – №. 3. – С. 52.
15. Obidzhanov D., Zokirov S., Erkinov K. Colorado beetle and potential in potatoes effective struggle //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 24-27.
16. Khujaev O. et al. Types and composition of diseases and pests of restructured forest and pasture plants in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012084.
17. Obidjanov D. A. POTATO MOTH-A NEW SOLANACEAE PEST IN UZBEKISTAN //Восточно-европейский научный журнал. – 2016. – Т. 8. – №. 6. – С. 67-69.
18. Учаров А. Б., Обиджанов Д. Применение микробиологического препарата биослип пв в защите лимона от сосущих вредителей.« //Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 485-488.

Iyun, 2025-Yil

19. Gulchehra K., Obidzhanov D., Mirzaev M. The importance of nutrients in the leaves in the fertilization of apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 05. – С. 46-49.
20. Mirziyatovich Y. M., Ormon M., Obidzhanov D. Restoration and propagation of the local pear variety "zukhra" in danger of extinction //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 17-21.
21. Obidzhanov D., Mirzaev M. Growing A Lemon In Trenches And Protecting Against Pests //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 15-18.
22. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. Борьба против картофельной моли на картофеле. «Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 122-124.
23. Obidjanov D. A., Matniyozov B. U. Insecticide medouz, md in the fight against apple codling moth and aphids on apple trees //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2024. – Т. 6. – №. 09. – С. 11-14.
24. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. У. Insecticide Twingo euro, md sk in the fight against leaf rollers and scale insects on the apple tree //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 19-22.
25. Khujaev O. et al. Study on protection of forest plants from pests inhabited in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1142. – №. 1. – С. 012070.
26. Obidzhanov D., Khazratkulov S. Citrus varieties for growing in wide trenches of Uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 11-16.
27. Обиджанов Д. А. Х. Ў., Агзамходжаев Ж. Б. ЦИТРУС ЎСИМЛИКЛАРНИ КЕНГ ХАНДАКЛАРДА ЎСТИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. Speical Issue 1. – С. 272-276.
28. Obidzhanov D., Mirzaev M. Insectoacaricide Alfa Toro Against The Apple Worm Plant On The Apple //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 19-23.
29. Anarbaev A. et al. Intensification of nitrification processes in soil by ultraviolet (UV) irradiation //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012015.
30. Anarbaev A. et al. Determination of model parameters of water-nutritional processes in soil for nitrogen compounds //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012086.
31. Обиджанов Д., Муминов М. Вредители яблони и борьба с ними в садах Узбекистана //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 68-73.
32. Obidjanov D. A., Matniyozov B. BIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF THE ACARACIDE PROMAYT 73% EC AGAINST SPIDER MITES IN APPLE ORCHARDS IN KHORAZM REGION //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 11. – С. 46-49.
33. Obidzhanov D., Erkinov K. Potato pests in uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 07. – С. 11-20.
34. Обиджанов Д. А., Ходжаев Ш. Т. Картофельная моль-новый вредитель пасленовых в Узбекистане //Защита и карантин растений. – 2014. – №. 11. – С. 43-44.
35. Obidzhanov D., Muminov M. Combat against roll moth in apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 06-10.

36. Обиджонов Д. Опасный вредитель в садах Узбекистана //Защита и карантин растений. – 2009. – №. 3. – С. 52.
37. Obidzhanov D., Zokirov S., Erkinov K. Colorado beetle and potential in potatoes effective struggle //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 24-27.
38. Khujaev O. et al. Types and composition of diseases and pests of restructured forest and pasture plants in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012084.
39. Obidjanov D. A. POTATO MOTH-A NEW SOLANACEAE PEST IN UZBEKISTAN //Восточно-европейский научный журнал. – 2016. – Т. 8. – №. 6. – С. 67-69.
40. Учаров А. Б., Обиджанов Д. Применение микробиологического препарата биослип пв в защите лимона от сосущих вредителей.« //Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 485-488.
41. Gulchehra K., Obidzhanov D., Mirzaev M. The importance of nutrients in the leaves in the fertilization of apple orchards //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 05. – С. 46-49.
42. Mirziyatovich Y. M., Ormon M., Obidzhanov D. Restoration and propagation of the local pear variety" zukhra" in danger of extinction //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 17-21.
43. Obidzhanov D., Mirzaev M. Growing A Lemon In Trenches And Protecting Against Pests //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 15-18.
44. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. Борьба против картофельной моли на картофеле.« //Фитосанитарная безопасность: угрозы и пути решения» Международной научно-практической конференции, посвященной. – С. 122-124.
45. Obidjanov D. A., Matniyozov B. U. Insecticide medouz, md in the fight against apple codling moth and aphids on apple trees //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2024. – Т. 6. – №. 09. – С. 11-14.
46. Обиджанов Д. А., Матниёзов Б. У. Insecticide Twingo euro, md sk in the fight against leaf rollers and scale insects on the apple tree //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 8. – С. 19-22.
47. Khujaev O. et al. Study on protection of forest plants from pests inhabited in the dry part of the Aral Sea //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2023. – Т. 1142. – №. 1. – С. 012070.
48. Obidzhanov D., Khazratkulov S. Citrus varieties for growing in wide trenches of Uzbekistan //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2022. – Т. 4. – №. 09. – С. 11-16.
49. Обиджанов Д. А. Х. Ў., Агзамходжаев Ж. Б. ЦИТРУС ЎСИМЛИКЛАРНИ КЕНГ ХАНДАКЛАРДА ЎСТИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. Speical Issue 1. – С. 272-276.
50. Obidzhanov D., Mirzaev M. Insectoacaricide Alfa Toro Against The Apple Worm Plant On The Apple //The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering. – 2021. – Т. 3. – №. 12. – С. 19-23.
51. Anarbaev A. et al. Intensification of nitrification processes in soil by ultraviolet (UV) irradiation //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012015.

52. Anarbaev A. et al. Determination of model parameters of water-nutritional processes in soil for nitrogen compounds //IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – IOP Publishing, 2021. – Т. 939. – №. 1. – С. 012086.
53. Обиджанов Д., Муминов М. Вредители яблони и борьба с ними в садах Узбекистана //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/5. – С. 68-73.
54. Obidjanov D. A., Matniyozov B. BIOLOGICAL EFFECTIVENESS OF THE ACARACIDE PROMAYT 73% EC AGAINST SPIDER MITES IN APPLE ORCHARDS IN KHORAZM REGION //Web of Agriculture: Journal of Agriculture and Biological Sciences. – 2024. – Т. 2. – №. 11. – С. 46-49.
55. Gulov M. YAPONIYA IQTISODIYOTINING YUKSALISH SABABLARI: ILMIY, TEXNOLOGIK VA IJTIMOYIY YONDASHUVLAR //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 290-301.
56. Gulov M. JAHON IQTISODIYOTIDA AQSHNING O 'RNI: STRATEGIK TA 'SIR VA GLOBALLIK FAKTORLARI //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 279-289.
57. Gulov M. IQTISODIYOT NAZARIYASI: ASOSIY TUSHUNCHALAR VA ILMIY YONDASHUVLAR //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 245-257.
58. Gulov M. HINDISTONNING IQTISODIY HOLATI: TAHLILIY YONDASHUV //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 303-313.
59. Gulov M. XITOIY IQTISODIYOTINING RIVOJLANISHI: OMILAR, BOSQICHLAR VA TENDENSIYALAR //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 302-312.
60. Gulov M. RIVOJLANGAN DAVLATLARNING IQTISODIY SALOHİYATI: OMILLAR, TAHLIL VA DUNYO TAJRIBASI //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 5. – С. 258-266.
61. Ochilovich G. M. ENSURING THE PROSPERITY OF LOGISTICS PROCESSES THROUGH SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 52-63.
62. Nazirov B., Qalandarova M. XUNNLAR TARIXI: TAHLIL VA NATIJALAR //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 197-202.
63. Turdiyeva N. et al. Study on the protective measures of agricultural crops from weeds //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 563. – С. 03015.
64. Abdillayev M., Bababekov Q. Wheat thrips (*Haplothrips tritici* Kurd.) damage on grain crops in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 421. – С. 04001.
65. Khaytbayeva N., Bababekov Q. Geographical distribution of wheat fusariosis in the central and south regions of Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 421. – С. 03004.
66. Bababekov K. et al. Use of pathogenic microorganisms in the control of the Colorado potato beetle (*Leptinotarsa decemlineata* Say.) //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 421. – С. 04003.
67. Sayimov N., Anorbaev A., Bababekov K. Biological properties and influencing factors of woolly apple aphid (*Eriosoma lanigerum* Hausm) in the condition of orchard agrobiocenosis //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 244. – С. 02009.
68. Razzakova N. et al. Fungal diseases of chickpeas in irrigated and rainfall areas of Uzbekistan and their control measures //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 563. – С. 03005.
69. Bobobekovich B. Q., Majitovna Q. M., Qaxramonovich S. N. Cultural and morphological features of the entomopathogenic fungus *Beauveria bassiana* isolated from the Colorado

- potato beetle //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – T. 25. – №. 4. – С. 13408-13412.
70. Бабабеков К. Изыскание и разработка микробиологических средств борьбы с паутиным клещом в Узбекистане. – 1984.
71. Bababekov Q., Qalandarova M. M., Allamuratov R. BIOTURIN BIOPREPARATINI KOLORADO QO'NG'IZIGA QARSHI SAMARADORLIDIGI //Elita. uz-Elektron Ilmiy Jurnal. – 2024. – T. 1. – №. 1. – С. 247-252.
72. Alamuratov R. et al. THE BIOLOGICAL DEVELOPMENT CYCLE AND THE DAMAGE OF THE PEST OF THE SLIDERWORM (LEMA MELANOPUS L) IN THE CONDITIONS OF OUR REPUBLIC //American Journal Of Applied Science And Technology. – 2024. – T. 4. – №. 08. – С. 32-38.
73. O'G'Li A. R. A. et al. KASALLANGAN OLXO 'RI SHIRASI (HYALOPTERUS PRUNI GEOFFR) DAN BAKTERYALARNI AJRATIB OLISH VA ULARNI TURINI ANIQLASH //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 32. – С. 613-617.
74. РУЗИЕВ Ш. Ш. У., ХАЙТБАЕВА Н. С., БАБАБЕКОВ К. Учредители: ООО" Издательство" Спутник+ //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – №. 4. – С. 81-90.
75. РУЗИЕВ Ш. Ш. У., ХАЙТБАЕВА Н. С., БАБАБЕКОВ К. Учредители: ООО" Издательство" Спутник+ //АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ. – №. 4. – С. 81-90.
76. Rasulov F. K. et al. A 6-fold reduction in the dosage of bitoxibacillin. – 1984.
77. Bababekov K., Rasulov F. K. The efficiency of biological preparations against spider mite in cotton //Trudy Sredneaziatskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta zashchity rastenij (USSR). – 1986. – №. 18.
78. Bababekov K., Rasulov F. K. Ehffektivnost'biologicheskikh preparatov protiv pautinnogo kleshcha na khlopchatnike //Trudy Sredneaziatskogo nauchno issledovatel'skogo instituta zashchity rastenij. – 1986.
79. Agzamova K. K. et al. Microbiological pest control in cotton. – 1988.
80. Shalaeva E. V. et al. Atherosclerotic lesions of the coronary arteries in patients with type 2 diabetes and Parkinsonism: 330 //Movement Disorders. – 2014. – T. 29. – С. 128.
81. Ahtamovna M. O. ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ НА ЗАНЯТИЯХ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА. – 2024.
82. Мухаммедова О. А., Ботирбекова О. А. СПЕЦИФИКА ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ В МЕДИЦИНЕ //E-Conference platform. – 2025. – T. 1. – №. 20-may. – С. 184-186.
83. Мухаммедова О. А., Ботирбекова О. А. СПЕЦИФИКА ГРЕКО-ЛАТИНСКИХ ТЕРМИНОВ В МЕДИЦИНЕ //E-Conference platform. – 2025. – T. 1. – №. 20-may. – С. 184-186.
84. Сувонкулова Ш. О., Мухаммедова О. А. ВАЖНОСТЬ И ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ //E-Conference platform. – 2025. – T. 1. – №. 20-may. – С. 204-205.
85. Мухаммедова О. А., Солиев С. Ш. СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И КАТЕГОРИИ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ //Медицинский журнал молодых ученых. – 2025. – №. 14 (06). – С. 340-342.
86. Axtamovna M. O. RUS TILINI FANINI O'QITISHDA OG'ZAKI VA YOZMA NUTQ KO'NIKMALARI. – 2022.
87. Akhtamovna M. O. Chet tillarini o'rganishning noan'anaviy usullari //Международный научный журнал. – T. 9. – С. 100.

Iyun, 2025-Yil

88. Romanberdievich E. O. INCOME INEQUALITY AND POVERTY REDUCTION IN UZBEKISTAN: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES //Gospodarka i Innowacje. – 2024. – Т. 49. – С. 222-227.
89. Эгамбердиев О. Р. Личная финансовая грамотность в основе бизнес-планирования //Журнал" У". Экономика. Управление. Финансы. – 2024. – №. 2. – С. 264-269.
90. Эгамбердиев О. Р. Совершенствование системы управления затратами на предприятии (на примере ПАО «ГМК «Норильский никель»): выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 38.03. 01 «Экономика»; образовательная программа 38.03. 01_01 «Экономика и управление на предприятии». – 2023.
91. Рахматов М. Алишер Навоийнинг насрий асарларида эргаштирувчи боғловчи гапларнинг синтактик-семантик хусусиятлари: Филол. фан. номз.... дисс. – 2008.
92. Rakhmatov M. M. The role of the conjunctions in the development of the Uzbek language syntax //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 143-148.
93. RAKHMATOV M. M., RAXMATOV M. M., PAXMATOV M. M. EXPRESSION OF SPEECH SUBJECT IN ALISHER NAVOI GHAZALS. – 2025.
94. Rakhmatov M. THE ISSUE OF THE SUBJECT OF SPEECH IN ALISHER NAVOI'S LYRICS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS. – 2024. – Т. 5. – №. 11. – С. 17-21.
95. Rakhmatov M., Khidralieva Z. Stylistic Characteristics of Vocatives in Alisher Navoi's Lyrics-An Example from his Poetic Collection" Garoyib us-Sigar" //SPAST Reports. – 2024. – Т. 1. – №. 1.
96. Rahmatov M. M. NAVOIY LIRIKASIDA SHE'RIY NUTQ STRUKTURASI VA SHOIR TAXALLUSI.
97. Rakhmatov M. M. ADDRESS AND ADRESSE IN ALISHER NAVOI'S LYRICS //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES. – 2022. – Т. 3. – №. 07. – С. 11-16.
98. Rahmatov M. Alisher Navoiyning lirik asarlarida takrirlarning sintaktik-semantik xususiyatlari //Uzbekistan: Language and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
99. Rahmatov M. Shoir taxallusining nutq subyektiga munosabati (Alisher Navoiy g 'azallari misolida //Oltin bitiglar–Golden Scripts. – 2022. – Т. 2. – №. 2.
100. RAHMATOV M. M. EY UNDOVI MUROJAAT OBYEKTI SIFATIDA. – 2022.
101. Rahmatov M. O 'zbek tili sintaksisi rivojida chun bog 'lovchisining o 'rmi //Oltin bitiglar–Golden Scripts. – 2020. – Т. 3. – №. 3.
102. PAXMATOV M. M. SEMANTIC AND SYNTACTIC FEATURES OF FUNCTION WORD MISLI //Иностранные языки в Узбекистане. – 2018. – №. 1. – С. 1-8.
103. Рахматов М. М. Инверсия как стилистический приём (на материале газелей Алишера Навоий) //Приволжский научный вестник. – 2016. – №. 1 (53). – С. 92-95.
104. Абдуллаева Р. М. Интеграция с клиническими дисциплинами в медицинском вузе при обучении русскому языку как специальности //сборники конференций ниц социосфера. – Общество с ограниченной ответственностью Научно-издательский центр" Социосфера", 2017. – №. 26. – С. 24-26.
105. Абдуллаева Р. М. Своеобразие системы образования Великобритании //Ученый XXI века. – 2016. – №. 3-4.
106. Abdullaeva R. et al. Translation as a means of teaching clinical terminology //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.

107. Абдуллаева Р. М. Ситуативный контекст в процессе преподавания русского языка студентам медицинских вузов // Современная Россия в мировом политическом процессе: глобальное и региональное измерение. – 2019. – С. 357-363.
108. Абдуллаева Р. М. Сетевые технологии в процессе образования // Новая реальность и современные коммуникативные технологии. – 2020. – С. 111-116.
109. Abdullaeva R. et al. Learning foreign vocabulary using computer programs // International Journal of Psychosocial Rehabilitation. – 2020. – Т. 24. – №. S1. – С. 567-572.
110. Абдуллаева Р. М. Обучение специальной лексике на занятиях русского языка в медицинском вузе // Ученый XXI века. – Т. 41.
111. Абдуллаева Р. М. Использование перевода в обучении русскому языку в медицинском вузе // Сборники конференций НИЦ Социосфера. – 2017. – №. 26. – С. 26-28.
112. Абдуллаева Р. М. Психолого-педагогические аспекты преподавания иностранных языков в медицинском вузе // The edition is included into Russian Science Citation Index. – 2016. – Т. 36.
113. Абдуллаева Р. М. Специфика тестовых заданий по русскому языку в медицинском вузе // The edition is included into Russian Science Citation Index. – 2016. – Т. 38.
114. Абдуллаева Р. Internet resources in teaching medical terminology of Russian language [Электронный ресурс].
115. Abdullaeva R. Formation of the pedagogical process in teaching Russian medical terminology // INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036. – 2023. – Т. 12. – №. 03. – С. 61-64.
116. Абдуллаева Р. М. РУССКИЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПОДГОТОВКЕ МЕДИКОВ // E-Conference platform. – 2025. – Т. 1. – №. 20-may. – С. 8-12.
117. Abdullaeva R. M. The peculiarities of Uzbek medical terminology: historical roots, modern trends and linguistic features // International Journal Of Literature And Languages. – 2025. – Т. 5. – №. 03. – С. 100-102.
118. Абдуллаева Р. М. ОЧЕРК ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ // Медицинский журнал молодых ученых. – 2024. – №. 12 (12). – С. 212-218.
119. Abdullaeva R. M. THE ISSUES OF TRANSLATION OF MEDICAL TERMINOLOGY FROM RUSSIAN INTO UZBEK // American Journal of Philological Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 05. – С. 21-26.
120. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT // Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
121. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b // E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
122. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b // E-Library Karshi EEI. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
123. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.